

O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDAGI MUQOBILSIZ LEKSIK BIRLIKLARNING QIYOSIY-LUG‘AVIY TAHLILI

Tog‘aymurodova Sevara Sirojiddin qizi

Qarshi davlat universiteti, Lingvistika Fakulteti

2-kurs tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19234571>

ANNOTASIYA

Ushbu maqolada o‘zbek va ingliz tillaridagi muqobilsiz leksik birliklar qiyosiy-lug‘aviy jihatdan tahlil qilinib, semantik, lingvokulturologik, funksional xususiyatlari ikki tilli lug‘atlarda ifodalanish usullari o‘rganildi. Tadqiqotda lingvokulturologik yondashuv asosida muqobilsiz leksikaning lug‘atlarda berilish usullari tahlil qilindi.

KALIT SO‘ZLAR: muqobilsiz leksika, lakuna, lingvokulturologiya, ikki tilli lug‘at, tarjima, semantika

KIRISH

Zamonaviy tilshunoslikda muqobilsiz leksik birliklar masalasi alohida ilmiy qiziqish uyg‘otayotgan yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Muqobilsiz leksika deganda bir tilga xos bo‘lgan va boshqa tilda to‘liq semantik mos keluvchi ekvivalentga ega bo‘lmagan birliklar tushuniladi. Bunday birliklar, odatda, xalqning milliy-madaniy tajribasi, turmush tarzi, an‘analari va tarixiy rivojlanishi bilan chambarchas bog‘liq bo‘ladi. O‘zbek va ingliz tillari turli til oilalariga mansub bo‘lib, ularning leksik tizimi hamda madaniy asoslari sezilarli darajada farqlanadi. Shu bois mazkur tillarda muqobilsiz leksik birliklarning mavjudligi tabiiy hodisa hisoblanadi. Masalan, o‘zbek tilidagi mahalla, do‘ppi, palov kabi birliklar ingliz tilida to‘liq muqobilga ega emas, ingliz tilidagi pub, Thanksgiving, double-decker kabi birliklar esa o‘zbek tilida izoh orqali tushuntiriladi. Muqobilsiz leksikani o‘rganish nafaqat nazariy tilshunoslik, balki amaliy tarjima va leksikografiya uchun ham muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, ikki tilli o‘quv lug‘atlarida bunday birliklarni to‘g‘ri va to‘liq talqin qilish masalasi dolzarb bo‘lib qolmoqda. Ushbu maqolaning asosiy maqsadi-o‘zbek va ingliz tillaridagi muqobilsiz leksik birliklarni qiyosiy-lug‘aviy jihatdan tahlil qilish va ularning lug‘atlarda ifodalanish tamoyillarini aniqlashdan iborat.

ASOSIY QISM

Til tizimida leksik birliklar nafaqat kommunikativ vosita, balki muayyan xalqning madaniy, ijtimoiy va tarixiy tajribasini aks ettiruvchi muhim unsur sifatida namoyon bo‘ladi. Shu nuqtayi nazardan, muqobilsiz leksik birliklar tilshunoslikning eng murakkab va dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Muqobilsiz leksika tushunchasi bir til birliklarining boshqa tilda to‘liq va mutlaq ekvivalentga ega emasligi bilan belgilanadi. Bu hodisa, odatda, turli xalqlarning dunyoni idrok etishidagi tafovutlar, turmush tarzi va qadriyatlar bilan bog‘liq holda yuzaga keladi. O‘zbek va ingliz tillari struktur jihatdan ham, lingvokulturologik asoslari jihatidan ham sezilarli darajada farqlanadi. O‘zbek tili turkiy tillar oilasiga mansub bo‘lib, unda sharqona turmush tarziga xos tushunchalar keng aks etgan bo‘lsa, ingliz tili german tillari guruhiga kirib, G‘arb sivilizatsiyasiga xos realiyalarni ifodalaydi. Shu sababli ushbu tillarda muqobilsiz leksik birliklarning mavjudligi qonuniy hodisa sifatida qaraladi. Masalan, o‘zbek tilidagi mahalla tushunchasi nafaqat hududiy birlik, balki ijtimoiy institut sifatida keng ma‘noga ega. Ingliz tilida bu tushunchani to‘liq ifodalovchi yagona so‘z mavjud emas. Xuddi shuningdek, ingliz tilidagi pub yoki Thanksgiving kabi birliklar o‘zbek tilida izohsiz to‘liq anglashilmaydi. Tadqiqot

jarayonida tizimli va kompleks yondashuv qo'llanilib, bir nechta ilmiy metodlar uyg'un holda ishlatildi. Qiyosiy-kontrastiv tahlil metodi asosida o'zbek va ingliz tillaridagi muqobilsiz leksik birliklar o'zaro solishtirildi. Ushbu metod orqali ikki til leksik tizimidagi umumiylik va farqliliklar aniqlanib, muqobilsizlik darajasi baholandi. Keyingi bosqichda leksikografik tahlil metodi qo'llanilib, mavjud ikki tilli lug'atlarda muqobilsiz birliklarning berilish usullari o'rganildi. Xususan, tarjima variantlari, izohlar hajmi va ularning aniqlik darajasi tahlil qilindi. Semantik tahlil yordamida tanlangan birliklarning ma'no tuzilmasi, asosiy va qo'shimcha semantik komponentlari, shuningdek, konnotativ xususiyatlari aniqlab berildi. Tadqiqotda lingvokulturologik yondashuv muhim o'rin egalladi. Bu yondashuv orqali til birliklarining ortida yotgan madaniy mazmun, milliy qadriyatlar va ijtimoiy kontekst tahlil qilindi. Tadqiqot materiali sifatida o'zbek tiliga xos milliy realiyalar (masalan, palov, mahalla, do'ppi) hamda ingliz tilidagi madaniy birliklar (pub, brunch, Thanksgiving) tanlab olinib, ular asosida tahlillar olib borildi.

Tadqiqotda o'zbek va ingliz tillaridagi muqobilsiz leksik birliklarning til va madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqligi aniq namoyon bo'ldi. Masalan, o'zbek tilidagi "mahalla" tushunchasi nafaqat hududiy birlik, balki ijtimoiy institut sifatida an'anaviy yig'ilish tizimi va jamiyat ichidagi qoidalar bilan belgilanadi. Ingliz tilida bu birlikni to'liq ifodalovchi yagona so'z mavjud emas; eng yaqin ekvivalent sifatida "neighborhood" yoki "community" ishlatilishi mumkin, ammo ular mahallaning madaniy va ijtimoiy ahamiyatini yetarli darajada ko'rsatmaydi. Shu kabi, milliy taomlar misolida "palov" ingliz tilida "pilaf" yoki "rice dish" deb berilishi mumkin, ammo palovning o'zbek jamiyatidagi ijtimoiy va madaniy roli shu so'z bilan ifodalanmaydi. Milliy bosh kiyim "do'ppi" esa ingliz tilida faqat "skullcap" deb tarjima qilinadi, naqshlar va ramziy ma'nosi yetarli darajada berilmaydi. Shuningdek, bayramlar misolida "Navro'z" bahor bayrami sifatida ingliz tilida "Nowruz" yoki "Persian New Year" deb ataladi, lekin uning o'zbek madaniy konteksti va ijtimoiy ahamiyati tavsif orqali berilishi lozim. Ingliz tilidagi muqobilsiz birliklarga esa "pub", "Thanksgiving", "brunch" va "double-decker" misol bo'la oladi. "Pub" G'arb madaniyatida kuchli ijtimoiy rolga ega bo'lib, o'zbek tilida faqat "bar" yoki "ichimlikxona" deb tarjima qilinsa, uning madaniy mazmuni yetarli ifodalanmaydi. "Thanksgiving" AQSh milliy bayrami bo'lib, tarixiy va diniy asosga ega; o'zbek tilida analog mavjud emas, shuning uchun izoh bilan berilishi talab qilinadi: "the national harvest festival in the USA celebrated with family gatherings and traditional meals". Nonushta va tushlik oralig'idagi ovqat "brunch" esa o'zbek madaniyatida kundalik tizimda mavjud emas va tavsif orqali tushuntiriladi: "a meal eaten late in the morning combining breakfast and lunch". "Double-decker" avtobus esa Buyuk Britaniyada mashhur bo'lib, turistik ramz sifatida qaraladi; uning fizik ta'rifini berish mumkin, ammo madaniy mazmun qo'shimcha izohni talab qiladi.

Yuqoridagi misollar shuni ko'rsatadiki, muqobilsiz leksik birliklar ikki til o'rtasida semantik va madaniy bo'shliqlar yaratadi. Tarjimonlar faqat so'zma-so'z ekvivalent orqali mazmunni yetkazolmaydi. Shu sababli, ikki tilli lug'atlarda eng samarali yondashuvlar-izohli tarjima, tavsifiy izoh, hamda transliteratsiya bilan izoh berish usullaridir. Bu yondashuvlar nafaqat tarjima sifatini oshiradi, balki turli madaniyatlar o'rtasida samarali muloqot va o'zaro tushunishni mustahkamlaydi.

XULOSA

O'zbek va ingliz tillaridagi muqobilsiz leksik birliklarning qiyosiy-lug'aviy tahlili tilshunoslik va tarjima amaliyoti uchun muhim ilmiy ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, har bir tilning leksikasi uning milliy madaniyati, ijtimoiy institutlari va tarixiy an'analari bilan chambarchas bog'liq. O'zbek tilidagi “mahalla”, “palov”, “do'ppi” va “Navro'z” kabi birliklar milliy qadriyatlarini, ijtimoiy va madaniy realiyalarni aks ettiradi, ularning ingliz tilidagi to'liq ekvivalenti mavjud emas. Shu bilan birga, ingliz tilidagi “pub”, “Thanksgiving”, “brunch” va “double-decker” kabi birliklar o'zbek tilida yagona so'z bilan ifodalanmaydi, ularni to'liq tushuntirish va madaniy izoh berish zarur.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, muqobilsiz birliklarni faqat so'zma-so'z ekvivalent orqali berish yetarli emas. Shu sababli ikki tilli lug'atlarda va tarjima amaliyotida eng samarali yondashuvlar-izohli tarjima, tavsifiy izoh va transliteratsiya bilan izoh berish bo'lib, ular tilning semantik boyligini saqlash, madaniy mazmunni yetkazish va tarjima sifatini oshirish imkonini beradi. O'zbek va ingliz tillaridagi muqobilsiz leksik birliklarni qiyosiy-lug'aviy o'rganish til va madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni chuqurroq tushunishga yordam beradi. Bu tadqiqotlar ikki tilli lug'atlarni takomillashtirish, tarjima amaliyotini samarali qilish va til o'rganish jarayonida madaniy kontekstni yetarli darajada yetkazishga xizmat qiladi. Shu jihatdan, muqobilsiz leksik birliklarning ilmiy o'rganilishi nafaqat lingvistik, balki lingvokulturologik tadqiqotlar uchun ham katta ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Djabbarova, S. (2024). Muqobilsiz leksikaning tarjima muammosi: lingvomadaniy tahlil. *Science Problems Journal*.
2. Bardiyeva, G. (2024). Muqobilsiz leksika tushunchasi va uning vujudga kelish sabablari. *Best Publication Journal*.
3. Kurbanazarova, N. (2023). O'zbek tilida muqobilsiz leksika va uning turlari. *Zenodo Scientific Repository*.
4. To'raqulova, D. (2024). Muqobilsiz leksika: iboralar tarjimasining ayrim muammolari. *Tamaddun Nuri Journal*.
5. Landau, S. I. (2001). *Dictionaries: The Art and Craft of Lexicography*. Cambridge: Cambridge University Press.
6. Jackson, H. (2002). *Lexicography: An Introduction*. London: Routledge.
7. Atkins, B. T. S., & Rundell, M. (2008). *The Oxford Guide to Practical Lexicography*. Oxford: Oxford University Press.
8. Crystal, D. (2003). *The Cambridge Encyclopedia of the English Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
9. Svensén, B. (2009). *A Handbook of Lexicography*. Cambridge: Cambridge University Press.